

Шейко Надія Володимирівна, доцент
кафедри агроінженерії та транспортних
технологій ВП НУБіПУ «Ніжинський
агротехнічний інститут»

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕРХНЕВОГО ЗМІЦНЕННЯ ДЕТАЛЕЙ

Поверхнєве гартування сталей відноситься до технологій зміцнення деталей із сталі. Поверхнєве гартування деталей машин із сталі відрізняється від інших видів зміцнення деталей значно меншою тривалістю обробки.

Із зростанням швидкості нагрівання температурний інтервал оптимального зростає. Час нагрівання деталі при поверхневому гартуванні становить від часток до десятків секунд.

При призначенні режимів термічної обробки при поверхневому гартуванні діаграмою стану сплаву залізо-цементит не користуємося, а використовуємо термодинамічні криві, які враховують швидкість нагрівання поверхневих шарів металу [1, с. 171]. Із зростанням швидкості нагріву температурний інтервал оптимального нагріву зростає. Час нагрівання деталі при поверхневому гартуванні складає від декількох секунд до десятків секунд.

Не дивлячись на велику різноманітність методів поверхневого гартування сталі, всі вони полягають в нагріванні тільки поверхневого шару з подальшим гартуванням деталі.

Глибина гартування складає від 2 до 10 мм. для цього необхідно використовувати такі методи нагріву сталі, щоб прогрівалися тільки поверхні шари деталі. Тому джерела теплової енергії при поверхневому гартуванні сталей повинні бути значно потужніші, ніж при об'ємному гартуванні.

Для деталей машин (вали, осі, шестерні тощо) застосовують різні методи для гартування, які забезпечують високу твердість та зносостійкість робочих поверхонь, зберігаючи в'язку серцевину деталі:

- в розплавах металів та солей;
- над полум'ям киснево-ацетиленового або газового пальника;
- в електродних;
- лазерним променем;
- електричним струмом високої частоти (індукційний нагрів).

Найбільш поширене в машинобудуванні серед методів поверхневого технічного гартування отримала обробка струмами високої частоти (СВЧ).

Поверхнєве гартування деталей із сталі проводимо на спеціальних установках (генераторах струмів високої частоти), які дозволяють проводити швидкий нагрів поверхневих шарів деталей за допомогою струмів високої частоти. Деталь розміщують в замкнутому контурі (індукторі). Індуктори виготовляють з мідних трубок круглого або прямокутного перерізу, всередині яких безперервно циркулює вода, завдяки чому вони не перегріваються. Форма індуктора повинна відповідати зовнішній формі виробу. При цьому необхідно дотримуватись постійної відстані між індуктором і поверхнею деталі. Кожна установка повинна мати комплект індукторів [2, с. 76].

При проходженні струму високої частоти (вище 60 Гц) по індуктору-провіднику, під дією потужного електромагнітного поля відбувається швидкий нагрів поверхні деталі. Магнітний потік створюється змінним струмом, що проходить через індуктор. При цьому в металі виникають вихрові струми (струми Фуко), які нагрівають деталь. В результаті цього нагрівається тільки поверхня деталі до температури, яка необхідна для проведення гартування. Температура серцевини деталі практично не змінюється.

Кількість тепла, що утворюється на поверхні деталі, визначається за формулою:

$$Q = 0,24I^2R\tau, \quad (1)$$

де I – сила струму, А;

R – опір провідника, Ом;

τ – час нагріву, с.

Змінний струм має частоту 50 Гц і відноситься до струмів низької частоти (промислова частота). Змінний струм з частотою вище 50 Гц відноситься до струмів високої частоти.

Струм високої частоти для індукційного нагріву отримуємо за допомогою спеціальних високочастотних генераторів (лампових – 10^6 Гц, машинних – від 600 до 15000 Гц).

Глибину прогріву металу в залежності від частоти струму можна визначити за формулою:

$$Q = 5030 \sqrt{\frac{\rho}{(\mu \cdot f)}}, \quad (2)$$

де ρ – питомий електроопір металу, Ом·см;

μ – магнітна проникливість середовища, Гс/Е;

f – частота струму, Гц.

Із збільшенням частоти струму глибина його проникнення в поперечний шар металу зменшується.

Отже, використовуючи різного типу генератори (змінюючи частоту струму), можна достатньо точно регулювати глибину загартованого поверхневого шару деталі.

Нагрів деталі струмом високої частоти відбувається за кілька секунд. Після нагріву в індукторі деталь швидко переміщуємо в спеціальній пристрій – спреєр, через отвори в якому на нагріту поверхню деталі розбризкується гартувальна рідина (найчастіше вода). Іноді гартування проводять в гартувальних баках.

Особливістю індукційного нагріву можна вважати те, що із збільшенням швидкості нагріву підвищується інтервал температур гартування. Наприклад, якщо при об'ємному гартуванні деталі з вуглецевої сталі інтервал складає 800...840°C, то при індукційному нагріві він підвищується до 900...940°C.

Найбільш доцільно застосовувати цей спосіб зміцнення для деталей із сталі з вмістом вуглецю не менше 0,4%. Для деталей з легированих сталей поверхневе гартування з нагріванням струмом високої частоти застосовують рідко.

Поверхневе гартування є сучасним та перспективним способом зміцнення деталей машин. Висока швидкість нагрівання забезпечує дрібнозернисту будову

металу, що значно підвищує ударну в'язкість сталі. Твердість деталі загартованої з нагріванням струмом високої частоти на декілька одиниць HRC вища, ніж при нагріванні іншими методами. Крім того, під час прискореного нагрівання на деталі не утворюється шар окалини і зберігається вихідна якість поверхні.

До переваг методу поверхневого гартування деталей машин із сталі струмом високої частоти (СВЧ) слід віднести високу продуктивність процесу, можливість регулювання та контролю режиму термічної обробки під час гартування. Нагрівання струмом високої частоти дозволяє проводити гартування окремих ділянок деталі – шийки колінчастого валу, кулачка розподільчого валу, стінки гільз, тощо.

Недоліком поверхневого гартування деталей машин із сталі з нагріванням струмом високої частоти є висока вартість індукційних установок і індукторів (для кожної деталі виготовляється свій індуктор).

Тому цей метод економічно доцільно використовувати тільки при виробництві великої кількості однотипних деталей простої форми.

Список використаних джерел:

1. Афтанділянц Є.Г. Матеріалознавство: підручник / Є.Г. Афтанділянц, О.В.Зазимко, К.Г.Лопатько. – Херсон: Олді-плюс, 2012. – 612 с.
2. Опальчук А.С. Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів: підручник для вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації / А.С. Опальчук, Є.Г. Афтанділянц, Л.Л.Роговський. – Ніжин: ПП Лисенко М.М, 2013. – 752 с.
3. Попович В. Технології конструкційних матеріалів і матеріалознавство / В.Попович, В.Голубець. – Суми: Університетська книга, 2012. – Книга II. – 260 с.